

Iyun, 2026-yil

HUQUQIY DAVLAT BARPO ETISHDA YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATINI OSHIRISH

Mamarajabova Mahliyo

Jizzax yuridik texnikumi Yuridik xizmat yo'nalishi 17-24 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21058135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada huquqiy davlat barpo etish jarayonida yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirishning ahamiyati, mazmuni va asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Huquqiy madaniyatning tarkibiy qismlari — huquqiy ong, huquqiy bilim va qonunga hurmat tuyg'usi — yoshlar misolida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yoshlarda huquqiy savodxonlikni shakllantirishda ta'lim muassasalari, oila va davlat siyosatining o'zni yoritilib, ushbu sohani rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar keltiriladi.

Kalit so'zlar: huquqiy davlat, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, yoshlar, huquqiy ta'lim, huquqiy savodxonlik, qonun ustuvorligi, fuqarolik jamiyati, huquqiy tarbiya.

IMPROVING THE LEGAL CULTURE OF YOUTH IN BUILDING A RULE-OF-LAW STATE

Abstract. This article analyzes the importance, content, and main directions of improving the legal culture of youth in the process of building a rule-of-law state. The structural components of legal culture — legal awareness, legal knowledge, and respect for the law — are examined through the example of young people. The article also highlights the role of educational institutions, the family, and state policy in shaping legal literacy among youth and provides practical recommendations for developing this area.

Keywords: rule-of-law state, legal culture, legal awareness, youth, legal education, legal literacy, supremacy of law, civil society, legal upbringing.

Huquqiy davlat barpo etish har qanday demokratik jamiyatning eng muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Huquqiy davlatda qonun ustuvorligi ta'minlanadi, inson huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida e'tirof etiladi, davlat hokimiyati esa qonun doirasida faoliyat yuritadi. Ammo huquqiy davlatni faqat mukammal qonunlar qabul qilish bilangina barpo etib bo'lmaydi.

Buning uchun jamiyat a'zolarining, ayniqsa, yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati yuksak darajada bo'lishi shart. Aynan shu sababli yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish bugungi kunda dolzarb ijtimoiy-huquqiy vazifa sifatida qaralmoqda.

Huquqiy madaniyat — bu shaxsning huquqiy bilimlari, huquqiy ongi, qonunga bo'lgan hurmati va o'z xulq-atvorini huquq normalariga muvofiq tashkil eta olish qobiliyatining yaxlit ko'rinishidir. U bir necha tarkibiy qismdan iborat bo'lib, ularga huquqiy bilim (qonunlardan xabardorlik), huquqiy ong (huquqqa nisbatan ichki munosabat) va huquqiy faollik (huquqlardan oqilona foydalanish hamda burchlarni ado etish) kiradi.

Yoshlarda ana shu uch jihatning uyg'un rivojlanishi ularning haqiqiy ma'nodagi huquqiy madaniyatli shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirishning bir qancha sabablari mavjud. Birinchidan, yoshlar jamiyatning eng faol va son jihatdan katta qatlamini tashkil etadi, kelajakda davlat va jamiyat boshqaruvi aynan ularning zimmasiga tushadi.

Iyun, 2026-yil

Ikkinchidan, huquqiy bilimga ega bo'lmagan yoshlar o'z huquqlarini himoya qila olmaydi yoki bilmasdan huquqbuzarlikka yo'l qo'yishi mumkin. Uchinchidan, huquqiy madaniyati yuksak yoshlar jamiyatda qonunga hurmat muhitini mustahkamlaydi va huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu bois yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish huquqiy davlat poydevorini mustahkamlashning ajralmas qismidir.

Yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ta'lim tizimi alohida o'rin tutadi. Maktab, kollej, texnikum va oliy ta'lim muassasalarida huquqiy ta'lim fanlarini o'qitish, huquqiy mavzulardagi davra suhbatlari, viktorina va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish yoshlarda huquqiy bilimlarni mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, huquqiy tarbiya faqat bilim berish bilan cheklanmasligi, balki yoshlarda qonunga hurmat, adolat tuyg'usi va fuqarolik mas'uliyatini ham tarbiyalashi lozim. Ta'lim muassasalari bilan bir qatorda oila ham yoshlar huquqiy ongini shakllantirishda muhim vazifa bajaradi, chunki dastlabki huquqiy va axloqiy qadriyatlar aynan oilada singdiriladi.

Davlat siyosati darajasida ham yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirishga katta e'tibor qaratiladi. Bunda yoshlarga oid qonunchilikni takomillashtirish, huquqiy axborotni keng targ'ib qilish, ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalar orqali huquqiy bilimlarni yetkazish samarali natija beradi.

Bugungi raqamli davrda ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va onlayn resurslar orqali yoshlarga huquqiy ma'lumotni tezkor va qulay tarzda yetkazish imkoniyati kengaymoqda. Bu vositalardan oqilona foydalanish yoshlarning huquqiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, huquqiy davlat barpo etish jarayoni yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish bilan uzviy bog'liqdir. Huquqiy bilimga ega, qonunga hurmat bilan qaraydigan va o'z huquqlarini bilgan holda burchlarini ado etadigan yoshlar — huquqiy davlatning ishonchli tayanchi hisoblanadi.

Shu sababli ta'lim muassasalari, oila va davlat hamkorligida yoshlarning huquqiy savodxonligini muntazam oshirib borish, ularda huquqiy ong va fuqarolik mas'uliyatini tarbiyalash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biridir.

Bu jarayon, o'z navbatida, jamiyatda qonun ustuvorligini mustahkamlab, adolatli va huquqiy davlat barpo etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2016.
3. Saidov A.X., Tojixonov U. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: Adolat, 2019.
4. Boboyev H., Do'stjonov T. Huquqshunoslik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: TDYU, 2018.